

A cultura do “faça você mesmo”, a aprendizagem informal e o projeto MiniLAB Cidadão: inter-relações

The culture of "do-it-yourself", informal learning and the MiniLAB Citizen project: interrelationships

Cleomar de Sousa Rocha¹
Laíse Barbosa Cavalcante²

Resumo

A cultura **maker**, presente em ações como Fab Labs e MiniLAB Cidadão, torna-se tendência, evidenciando uma transformação da cultura, que passa de posse e guarda para acesso e compartilhamento. O acesso a máquinas de prototipação e equipamentos diversos e o compartilhamento de projetos, além do entusiasmo do fazer em rede, corroboram a afirmação. Este artigo discute esse fenômeno, articulando-o com o crescimento dos vídeos tutoriais disponíveis na Internet, como índices de alavancagem dessa cultura. Compara a relação tida no ensino formal com a prática informal de aprendizagem, identificando o vetor que floresce, em consonância com os modelos de redes, descentramento e coletividade.

Palavras-chave: compartilhamento, cultura digital, aprendizagem informal, ambientes digitais de aprendizagem, cultura maker.

Abstract/resumen/resumé

The “maker” culture, present in actions such as the Fab Labs and the MiniLAB Citizen, becomes a trend, showing a transformation of the culture, which goes from possession and keeping to access and sharing. The access to prototyping machines, several equipments and project sharing, besides the enthusiasm of doing in network, corroborate the statement. This paper argue this phenomenon, discussing with the ascension of tutorial videos available in the web, as leverage indication of this culture. Compares the relationship had in formal education as a informal practice, identifying the vector that blooms, in line with models of networks, decentralization and collective.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: sharing, digital culture, informal learning, digital learning environments, maker movement.

¹ Mestre em Arte e Tecnologia da Imagem, doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, pós-doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, pós-doutor em Estudos Culturais, pós-doutor em Poéticas Interdisciplinares. Professor Associado na Universidade Federal de Goiás. Coordenador do Media Lab / BR e pesquisador produtividade do CNPq.

² Mestranda no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás. Especialista em Processos Produtivos do Vestuário pela Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna, graduada em Design de Moda pela Universidade Federal de Goiás e em História pela Universidade Estadual de Goiás.

Introdução

A prática de se compartilhar conteúdo na Web é em um marco no processo de evolução da Internet para a Web 2.0³, os usuários não apenas passaram a ter acesso aos conteúdos disponíveis, como também passaram a produzir, distribuir, compartilhar, avaliar e categorizar esses conteúdos. Uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos do mundo é o YouTube. Nela, os usuários podem criar canais e compartilhar qualquer conteúdo que esteja de acordo com suas políticas e termos de serviço. De 2014 a 2018, o consumo de vídeos digitais na plataforma cresceu 135% no Brasil, demonstrando o pragmatismo da plataforma na atualidade. De acordo com a pesquisa "Vídeo Viewers 2018", realizada pelo Instituto Provokers, nove em cada dez pessoas no Brasil afirmam que utilizam o YouTube com finalidades educativa, ou seja, para estudos.

Dentre os conteúdos educativos disponíveis na plataforma, destacam-se os vídeos tutoriais "faça você mesmo" ou "**do it yourself**" (**DIY**), relacionados também à cultura **maker** - um movimento que explora as possibilidades de fabricação autônoma. Um dos equipamentos que deram impulso para o desenvolvimento da cultura **maker** foram os Laboratórios de Fabricação Digital (FabLabs), espaços colaborativos que reúnem equipamentos e ferramentas para o desenvolvimento de projetos. A exemplo dos Fab Labs, foi criado o Projeto MiniLAB Cidadão, na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), uma rede de oficinas colaborativas que operam em lógica de compartilhamento. Este artigo propõe uma relação entre a aprendizagem que ocorre em vídeos tutoriais do YouTube e o Projeto MiniLAB Cidadão, com o objetivo de propor maneiras de otimização da utilização dos laboratórios na cidade. Apresentaremos também dois movimentos da cultura que na atualidade arregimentam muitos adeptos: a cultura **maker** e a mudança da noção de "posse e guarda" para a lógica do "acesso e compartilhamento" - que chamaremos de economia do compartilhamento - relevantes para compreender a emergente tendência dos vídeos tutoriais no YouTube, a criação dos Fab Labs e do Projeto MiniLAB Cidadão.

Ambientes para aprendizagem

A educação abrange todos os processos de formação do indivíduo e esses processos podem ocorrer nos mais variados ambientes, sendo eles formais, não-formais ou informais. Um ambiente de aprendizagem formal é aquele que corresponde à educação convencional, ele é estruturado, organizado e pensado para atender um determinado público. Normalmente ocorre no âmbito de instituições formais de ensino. Um ambiente de aprendizagem não-formal corresponde a atividades que possuem intencionalidade, mas que são pouco estruturadas e sistematizadas, nele ocorrem relações pedagógicas, mas essas não são formalizadas. Já um ambiente de aprendizagem informal corresponde a outras modalidades que não estão enquadradas na educação formal e não-formal, essas modalidades podem se enquadrar nos contextos da vida social, política e econômica, que produzem efeitos educativos, mas que não são institucionalizadas.

Portanto, a aprendizagem informal é qualquer atividade em que ocorra a busca por algum tipo de conhecimento e ela não acontece de forma organizada, não é guiada por um currículo, ocorre sem a necessidade de uma instituição educacional, tem um caráter experimental ou espontâneo e é autogerida pelo indivíduo. Nesse tipo de aprendizagem, as pessoas tomam as próprias decisões. A web 2.0 têm proporcionado a proliferação de diversos ambientes de aprendizagem, extrapolando as fronteiras das instituições educativas e dos sistemas formais de

³ Termo utilizado para designar a segunda geração de comunidades e serviços disponíveis na internet, onde os usuários podem produzir e compartilhar conteúdos.

ensino. Na internet, existe um universo de conteúdos e recursos que possibilitam ao indivíduo gerir seu percurso de aprendizagem de forma autônoma, a qualquer tempo e em qualquer plataforma.

Cibercultura e democratização da inovação

A cibercultura começa a se desenvolver com o surgimento da microinformática na década de 70, resultante da convergência tecnológica e do estabelecimento do **personal computer** (PC). Nas décadas posteriores, a internet se popularizou, culminando no surgimento de tecnologias nômades, a exemplo os **laptops** e **smartphones** (LEMOS, 2005). Atualmente testemunhamos uma nova fase na cibercultura, que representa também uma nova fase na indústria, marcada pela democratização da inovação. Esse contexto fez emergir uma nova versão da cultura **“do it yourself”**, ligada a fabricação utilizando ferramentas digitais para prototipação - a cultura **maker**. A cultura **“do it yourself” (DIY)** ou cultura do **“faça você mesmo”**, tem suas origens no pós-guerra, mas só nas décadas seguintes, com o surgimento do movimento punk se popularizou.

Nesse movimento, as pessoas buscavam construir seus próprios móveis e roupas, consertar seus equipamentos estragados, publicar suas próprias revistas, produzir seus próprios alimentos e fazer sozinhas as melhorias em suas casas. No entanto, quase tudo ainda era desconectado de práticas mais modernas e tecnológicas e do uso de computadores no processo. Mais tarde, a cultura DIY acabou, como parece acontecer com tudo, sendo contaminada pela tecnologia e, mais recentemente, pela própria Internet. Esta extensão tecnológica da cultura DIY ficou conhecida como **Maker Movement** ou Movimento dos Fazedores (ou construtores, inventores, realizadores). Os participantes desse movimento estão abraçando a possibilidade de construir com suas próprias mãos e de maneira profundamente colaborativa, graças à web, todos os tipos de coisas (LEMOS, 2014, p.30).

A cultura **maker** e a inovação livre⁴, são elementos importantes para compreender a cibercultura na atualidade. A inovação livre - seja software livre⁵, seja hardware aberto⁶ - e os novos equipamentos digitais de fabricação e prototipação como a impressora 3D - capaz de construir modelos tridimensionais de quaisquer objetos - impulsionaram a cultura **maker** e o surgimento dos Laboratórios de Fabricação Digital (Fab Labs), espaços colaborativos, interdisciplinares, de compartilhamento e de aprendizagens, que permitem a invenção e fornecem acesso a ferramentas de fabricação digital e outras ferramentas operacionais. Com a internet e a democratização das informações, é possível a qualquer pessoa, copiar, criar, recriar ou melhorar qualquer coisa.

O primeiro Fab Lab surgiu no Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais especificamente no laboratório interdisciplinar Center for Bits and Atoms (CBA), fundado em 2001 pela National Science Foundation (NSF), sob a liderança de Neil Gershenfeld, professor e diretor do

⁴ Consideramos “inovação livre” tanto os softwares livres, quanto os hardwares abertos.

⁵ Software livre é um a expressão utilizada para designar qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente. Os usuários possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme as suas necessidades.

⁶ O conceito de hardware aberto é muito parecido com o de software livre, só que com circuitos eletrônicos ou hardware de computador que podem ser copiados livremente, pois o desenvolvedor compartilha o toda a documentação para a criação.

CBA, vinculado ao MIT Media Lab (EYCHENNE; NEVES, 2013). De acordo com Eychenne e Neves (2013), um Fab Lab agrupa um conjunto de máquinas de comando numérico computadorizado (CNC) - como as máquinas de corte a laser, máquinas de corte de vinil, fresadoras de alta resolução e impressoras 3D - e outras ferramentas operacionais (de nível profissional, porém de baixo custo) para prototipagem rápida de objetos físicos. A principal característica dos Fab Labs é a abertura à sociedade, sem distinções quanto à capacitação destes usuários, uma vez que uma das premissas de um Fab Lab é ser vetor de aprendizagem. Os Fab Labs são, antes de tudo, espaços de troca, de colaboração e estão inserido em uma nova economia que acompanha todas essas transformações: a economia das trocas e do compartilhamento.

A economia do compartilhamento e o Projeto MiniLAB Cidadão

A sociedade contemporânea faz emergir a premência de seu desenvolvimento de modo sustentável, conservando os recursos naturais para gerações atuais e futuras. Isso impulsionou uma nova economia baseada em compartilhamentos. As pessoas passaram a pagar pela experiência de usar os produtos temporariamente ao invés de possuí-los. Foi essa nova economia que proporcionou o surgimento de empresas como **Airbnb, Wikipedia, YouTube e Uber**, tão aderentes a nossa contemporaneidade digital, que é em essência compartilhada. De acordo com Belk (2013), se antigamente as pessoas “eram o que possuíam”, a máxima agora é “você é o que você compartilha”, indicando que podemos estar entrando na era da “pós-propriedade”.

A sustentabilidade é uma preocupação importante na emergência da economia do compartilhamento, contudo, as motivações econômicas ainda são preeminentes, pois o consumo colaborativo é uma alternativa sedutora à momentos de crise econômica e escassez de recursos. O acesso aos produtos ao invés da sua posse gera economia de dinheiro, tempo, espaço, além de oportunidades de socialização e cidadania. De acordo com Andrade e Pinto (2014), os **millennials** são os principais agentes da mudança de paradigma no consumo, influenciados pelo desenvolvimento tecnológico e cultural. Nesse contexto, as mídias sociais têm um papel estratégico na disseminação dessas novas práticas de consumo.

Inspirada pelos Fab Labs e por essa cultura emergente baseada em trocas e compartilhamentos, Aparecida de Goiânia, uma cidade localizada na região metropolitana da capital do estado de Goiás, criou o Projeto MiniLAB Cidadão, uma rede de atores e oficinas que disponibiliza ferramentas, projetos e ideias no conceito “faça você mesmo”, instaurando a lógica de compartilhamento no município. O projeto contempla um laboratório modelo com equipamentos para o desenvolvimento de protótipos e dez mini laboratórios, com ferramentas elétricas e convencionais, localizados nos bairros da cidade. Apesar de existirem outros espaços com o mesmo conceito - os já mencionados Fab Labs - o projeto é inovador. Isso porque enquanto os Fab Labs formam uma rede mundial de espaços - com compartilhamento de projetos - o MiniLAB Cidadão forma uma rede com o cidadão, compartilhando espaços, projetos e experiências no exercício da cidadania, transformando a cidade toda em um grande espaço **maker**. A diferença básica consiste no local de utilização dos itens disponibilizados. Nos Fab Labs, as pessoas utilizam o espaço para desenvolver seus projetos, enquanto no MiniLAB, além de utilizar o espaço, elas podem fazer empréstimos das ferramentas para desenvolver seus projetos em qualquer lugar.

Nos laboratórios localizados nos bairros, o cidadão pode tomar por empréstimo equipamentos e ferramentas tais como, furadeira, serra tico tico, multímetro, serrote, martelo, chaves de fenda e afins, com o pagamento de uma taxa simbólica⁷ de uso, para eventuais serviços de

⁷ As taxas cobradas são de R\$ 0,50 para ferramentas comuns e R\$ 2,00 para ferramentas elétricas.

manutenção dos itens disponibilizados. Já na unidade modelo, além de todos os equipamentos disponíveis nos bairros, o município também conta com uma máquina de recorte a laser e uma impressora 3D⁸. A unidade modelo também tem o objetivo de fornecer capacitação técnica e auxiliar no manuseio com segurança dos itens disponíveis nas oficinas.

Carrinhos do Projeto MiniLAB Cidadão entregues para as Associações de Bairros.

O projeto MiniLAB Cidadão, ao promover o compartilhamento, permite perceber um novo valor social, vinculado ao acesso e ao compartilhamento. O objetivo da iniciativa alcança o fortalecimento da cultura de pertencimento e valorização dos recursos da cidade, promovendo a cultura da inovação a partir da criação e desenvolvimento de projetos pessoais dos cidadãos. A iniciativa, ao fortalecer o compartilhamento reafirma o compromisso coletivo.

O projeto MiniLAB Cidadão está inserido no programa “Soluções Urbanas para Cidadãos Inteligentes” da gestão atual da cidade, que contempla também o Projeto Cidade Digital. Uma das aspirações desse projeto é adotar ações que tornem Aparecida, uma cidade conectada, integrando todos os setores da administração e da sociedade. O Projeto Cidade Digital prevê a implantação de uma rede de 540 km de fibra ótica em todo o município e a implantação de 200 pontos de acesso livre e gratuito à Internet. O investimento em conectividade para os cidadãos pode contribuir para a inclusão desses indivíduos na cultura digital, fazendo emergir novas formas de se relacionar com a cidade e com os serviços da prefeitura, incluindo o projeto MiniLAB Cidadão.

Os vídeos tutoriais na rede e o fazer da comunidade: potencialidades

Com a cidade se tornando digital e disponibilizando conectividade para os cidadãos, torna-se possível apresentar potencialidades da relação entre a aprendizagem informal e autogerida em ambientes digitais, a cultura **maker** presente nos vídeos de “faça você mesmo” disponíveis no

⁸ Na unidade modelo não são cobradas taxas para a utilização dos equipamentos e espaço físico.

YouTube e o projeto MiniLAB Cidadão. Como já foi abordado anteriormente, a cultura do “faça você mesmo” e sua atualização, a cultura *maker*, se constitui em um fenômeno da aprendizagem informal na contemporaneidade. Podemos encontrar expressões dessa cultura DIY em grande quantidade na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube.

O YouTube é atualmente, um dos maiores sites de compartilhamento de vídeos do mundo, pertencendo ao Google desde 2006. Por meio dele, os internautas podem publicar vídeos digitais e compartilhar com outras pessoas que podem avaliá-los por meio dos botões de *like* (gosta) e *dislike* (desgosta), e também através de comentários. A plataforma permite a criação de canais onde os usuários podem reunir todas as suas publicações. Os vídeos tutoriais DIY encontrados no YouTube abordam diversos assuntos. Cada usuário tem a oportunidade de ensinar o que sabe e ainda interagir com os espectadores e receber *feedbacks* do conteúdo postado. A cultura participativa estabelecida na plataforma embasa-se em uma colaboração mútua entre os usuários. Atualmente é possível encontrar no YouTube, uma infinidade de canais e vídeos DIY, evidenciando uma tendência crescente da cultura do “faça você mesmo” e da cultura *maker* na rede.

Diante das tendências apresentadas, podemos identificar potencialidades nas inter-relações entre a capacitação através de vídeos tutoriais disponíveis online e o acesso à tecnologias de fabricação proporcionado pelo MiniLAB Cidadão. O incentivo desse tipo de aprendizagem informal e autogerida pode consolidar os munícipes como fazedores, em lugar de meros consumidores, proporcionando condições para que os cidadãos aparecidenses construam, consertem, modifiquem e desenvolvam qualquer projeto pessoal. Além de autonomia, essa união pode resultar em economia, sustentabilidade e inteligência compartilhada entre os cidadãos. Afinal, uma cidade só pode torna-se inteligente, se investe em inteligência para a população.

Considerações finais

Este artigo não ignora a necessidade de maiores investimentos em políticas públicas com a finalidade de universalizar o acesso à rede mundial de computadores e proporcionar inclusão digital. Tampouco desconsideramos a pluralidade de indivíduos que podemos encontrar nos bairros aparecidenses que foram contemplados pelo projeto MiniLAB Cidadão. Nossa pretensão aqui, foi apontar a potencialidade da aprendizagem informal em rede, se combinada a iniciativas que podem favorecer essa aprendizagem, mostrando um fenômeno que atravessa essa relação: a cultura *maker*. A partir do exposto, foi possível identificar possibilidades de incentivo à capacitação, à partir da aprendizagem informal nas redes sociais, objetivando a otimização do projeto implantado no município.

Demonstramos que a rede mundial de computadores ampliou as possibilidades de aprendizagem, abrindo espaço para inúmeras oportunidades de aprendizagens fora de espaços institucionais. Podemos concluir que cultura digital e a prática de aprendizagem autogerida na Web 2.0 colabora para o surgimento de questionamentos acerca dos paradigmas da educação formal, pois agora os ambientes digitais compartilham com o professor a função de prover o aluno de informações - as informações estão disponíveis online e qualquer pessoa pode acessá-las a qualquer tempo. Diante disso, é inevitável que desponte incertezas quanto ao novo papel da escola no percurso de aprendizagem, visto que é difícil desconsiderar a aprendizagem em rede como também atuante na formação desses indivíduos. Entretanto, considerando que para além de adquirir informação, a escola é também um espaço social de formação de cidadãos e que possibilita o desenvolvimento das capacidades necessárias ao exercício da compreensão, torna-se emergencial pensar estratégias para que a educação formal reafirme a sua importância e estabeleça diálogos mais próximos com as aprendizagens colaborativas informais e não-formais que as redes proporcionam

Identificamos também que a democratização da informação como uma característica da cibercultura na atualidade, apresentando uma atualização da cultura do “faça você mesmo”: a cultura **maker**. Foi possível percorrer o caminho que levou à criação do projeto MiniLAB Cidadão, passando pela mudança cultural de “posse e guarda” para o “acesso e compartilhamento” e pelo surgimento dos Laboratórios de Fabricação Digital (Fab Labs) em todo o mundo. Apresentamos a tendência crescente da cultura do “faça você mesmo” no site de compartilhamento de vídeos YouTube, e a potencialidade que emerge de sua relação com o projeto MiniLAB Cidadão, em Aparecida de Goiânia.

Por fim, consideramos que a grande facilitadora dessa união é a conectividade, e portanto reiteramos o valor da disponibilização de pontos de Internet livres no município, para que a aprendizagem informal nas redes, possa de fato contemplar todos os cidadãos que queiram utilizar as comunidades virtuais para aprender, alicerçando seu lugar nessa nova era **maker**.

Referências

- ANDERSON, Chris. **MAKERS: A nova revolução industrial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- ANDRADE, Helena da Gama Cerqueira; PINTO, Marcelo Rezende. **“O que é meu é seu?!” Seria o consumo colaborativo uma inovação social?** In: VII Encontro Nacional de Estudos do Consumo, III Encontro Luso-Brasileiro de Estudos do Consumo e I Encontro Latino-Americano de Estudos do Consumo. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio), 2014.
- BARROS, D. M. V.; SPILKER, M. J. **Ambientes de aprendizagem online: contributo pedagógico para as tendências de aprendizagem informal**. Cet - Revista Contemporaneidade, Educação e Tecnologia, v. 01, n. 03, abril/2013.
- BARIANI, B. B. **Hipermídia e Educomunicação: o papel das novas mídias digitais no ensino**. Revista Sessões do Imaginário, Rio Grande do Sul, ano XVI, n. 25, 2011/1.
- BELK, R. W. **You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online**. Journal of Business Research, A.67, n. 8, 2013.
- EYCHENNE, Fábio; NEVES, Heloisa. **Fab Lab: A Vanguarda da Nova Revolução Industrial**. São Paulo: Editorial Fab Lab Brasil, 2013.
- GONÇALVES, B.; GONÇALVES, V. **A aprendizagem informal suportada pelas redes sociais: um contributo para a formação do aluno?** In: MARTINEZ, L. B.; BÁEZ, C. D. V.; ESPIGARES, A. M. Formación virtual inclusiva y de calidad para el siglo XXI. Espanha, Granada: Editorial Universidad de Granada, 2015.
- LEMONS, André. **Cibercultura. Alguns pontos para compreender a nossa época**. In: Lemos, André; Cunha, Paulo (orgs). Olhares sobre a Cibercultura. Sulina, Porto Alegre, 2003; p. 11-23.
- LEMONS, André. **Cibercultura e Mobilidade. A Era da Conexão**. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2005, Rio de Janeiro. Intercom. Rio de Janeiro: Uerj, 2005. p.1 - 17.
- LEMONS, Manoel. **DE VOLTA AOS ÁTOMOS: Movimento Maker, Hardware Livre e o surgimento de uma nova revolução industrial**. In: Revista Observatório Itaú Cultural. n. 16. Jan/Jun. 2014.
- LÉVY, P. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. São Paulo: Loyola, 1997.

ROCHA, Cleomar de Sousa. **Ciberespaço atomizado e novos modos de pensar a cibercultura** In: Pontes, Janelas e Peles: Cultura, Poética e Perspectivas das Interfaces Computacionais. Goiânia: Media Lab / CIAR UFG / Gráfica UFG, 2016. p. 102-109.

THINK WITH GOOGLE. **Pesquisa Video Viewers: como os brasileiros estão consumindo vídeos em 2018.** Disponível em: <<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/pesquisa-video-viewers-como-os-brasileiros-estao-consumindo-videos-em-2018/>> acesso em 20/06/19.

WERHMULLER, C. M.; SILVEIRA, I. F. **A aprendizagem informal dentro das redes sociais.** Encontro de Produção Discente PUCSP / Cruzeiro do Sul, v. 2, n. 1, São Paulo, SP, 2014.